

A AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM POR UMA SURDOCEGA PRÉ-LINGÜÍSTICA NUMA PERSPECTIVA SOCIOCOGNITIVISTA.

Célia Aparecida Faria Almeida
Universidade de Brasília

Abstract

The article is about the acquisition of language by a pre-linguistic deafblind child, that is, the deafblindness set in before the acquisition of a language, either oral or gestural.

Thus, the simultaneous vision and hearing deficiency creates special necessities for communication and knowledge of the word. Therefore, the theories utilized to explain the acquisition of language by J., taken as a particular case in the more general process of knowledge acquisition, according with the view of Lyons (1987), were assessed in terms of how adequately they foresee and explain the observed behavior.

Resumo

O artigo se refere à aquisição da linguagem por uma surdocega pré-lingüística, ou seja, a surdocegueira ocorreu antes da aquisição de uma língua, oral ou gestual. Dessa forma, a deficiência concomitante da visão e audição cria necessidades especiais para a comunicação e o conhecimento de mundo. Por isso, as teorias utilizadas para explicar a aquisição da linguagem por Janine, tomadas como um caso particular do processo mais geral da aquisição do conhecimento, conforme a visão de Lyons (1987), foram avaliadas em termos de quão adequadamente elas prevêm e explicam o comportamento observado.

Keywords: Deafblind; pre-linguistic; sign language.

Palavras-chave: Surdocegueira; pré-lingüístico; linguagem gestual.

Introdução

O objetivo deste trabalho é verificar como se dá a aquisição da linguagem por uma surdocega pré-lingüística.

Saussure (1969) considerou a linguagem “heteróclita e multifacetada”, pois abrange vários domínios; é ao mesmo tempo física, fisiológica e psíquica e pertence ao domínio individual e social. Dessa forma, a linguagem envolve uma complexidade e uma diversidade de problemas. Na abordagem de Saussure a língua é uma parte essencial do todo da linguagem. O estudo se torna desafiador, pois a aquisição da linguagem

por J., que não tem a visão e a audição, apresenta condições adversas e individuais nas diferentes fases de desenvolvimento.

O reconhecimento do surdocego como indivíduo único é bastante recente. Além disso, embora muito se soubesse sobre as deficiências isoladamente, os estudos não apresentavam resultados, os quais só começaram a surgir quando a pessoa surdocega passou a ser reconhecida como um ser único (Faria-Almeida, 2004). Por isso, adotamos a palavra “surdocega” grafada sem o hífen por entendermos, seguindo as idéias de Lagati (1993), que o surdocego apresenta outras dificuldades além daquelas apresentadas pela surdez e pela cegueira, devendo, portanto, ser considerado um indivíduo único. Além disso, a surdocegueira apresenta diferentes graus na perda da audição e visão, o que impossibilita o uso dos sentidos de distância; cria necessidades especiais de comunicação; causa extrema dificuldade na conquista de metas educacionais, sociais, de lazer, para acessar informações e compreender o mundo que o cerca.

Fremann (1991) define dois períodos distintos da surdocegueira: o período pré-lingüístico (o indivíduo adquire a surdocegueira antes de adquirir a língua materna, oral ou gestual) e o pós-lingüístico (o indivíduo adquire a surdocegueira depois de ter adquirido uma língua).

Ao nos depararmos com a complexidade do fenômeno da aquisição da linguagem por uma criança surdocega, optamos por fazer o estudo numa abordagem sociocognitivista, pois ela promove um diálogo entre perspectivas cognitivas e sociais e cria espaços muito férteis para o desenvolvimento de pesquisas que compreende os fenômenos cognitivos em geral e a linguagem em particular.

A aquisição da linguagem (área híbrida e heterogênea) num contexto bastante complexo como o da surdocegueira, nos impõe uma abordagem multifatorial e multidisciplinar.

No entanto, observa-se que as correntes lingüísticas ou psicológicas que se debruçaram sobre a questão da aquisição em que há preferência concedida a um dos pólos da alternativa inato *versus* adquirido ou biológico *versus* ambiental (cf. Goldgrub, 2001). Mas, no desenvolvimento da linguagem no contexto da surdocegueira, os fatos descobertos e analisados pela pesquisa empírica exercem pressão para dialogar com os conceitos contidos nas teorias.

Dessa forma, a teoria é utilizada levando-se em consideração os pesos dos fatores em cada estágio do desenvolvimento. Forma um *continuum* que vai de um ponto extremo ao outro, ou seja, do empirismo ao racionalismo.

Sabe-se que tanto Chomsky como Fodor não negam que a linguagem e o conhecimento requerem muito mais, ou seja, notadamente uma cultura, interações sociais, uma dimensão emocional, etc. Por outro lado, mesmo os behavioristas mais intransigentes admitem a existência de potencialidades inatas rudimentares.

Dessa forma, consideramos que as teorias aqui utilizadas não ultrapassam a distância que separa os pontos extremos de uma mesma escala. De acordo com Gold-

grub (2001), tratar-se-ia mais de uma divergência em relação ao peso dos fatores em discussão do que a uma incompatibilidade radical.

Por analogia, este estudo é formado com os recortes das teorias utilizadas e são tratados como peças de um quebra-cabeça, cuja montagem exige a cuidadosa articulação das observações com as teorias, para se chegar a resultados dentro desses campos disciplinares.

1.1. Descrição da informante

J.P.F., 12 anos, é residente na cidade de Barreiras (BA). Filha primogênita de Sandra Samara, na época com 25 anos, que teve um parto gemelar prematuro aos seis meses de gestação. As crianças nasceram com baixo peso, 1.30K, por isso, permaneceram dois meses na incubadora. Elas não conseguiam sugar o leite materno, e rejeitavam a alimentação, por isso, baixaram o peso para 700g. J., devido ao tempo exposto ao Oxigênio, desenvolveu a Retinopatia da prematuridade¹ e descolou a retina. As crianças passaram a se alimentar por sonda e como isso, J. adquiriu também uma infecção hospitalar que lesou o nervo auditivo, deixando-a surda. Ao saírem do hospital, a irmã de J. tinha boa recuperação e J. estava surdocega. Nesta época a família residia em Itabuna-BA.

A deficiência de J. não se tornou óbvia logo após o período pós-natal, a percepção do processo pela mãe foi gradual. Mas a aceitação da situação da filha pela mãe só se daria depois de muitos diagnósticos atestados por vários médicos. O primeiro diagnóstico foi feito pelo pediatra das crianças, que ao pedir um exame de fundo de olho atesta a cegueira de J. A presença do fato faz Samara se defrontar com o luto da perda da filha imaginada e iniciar uma fase de questionamentos, dúvidas, descrença e confusão, vivenciadas, principalmente, pela angústia ante o desconhecido e pela elaboração dessa perda (cf. Jerusalinsk & Zanat, In: Ardore & Hoffman, 1987).

Os pais de J. começam uma fase de procura por bons médicos, na esperança de que o problema da filha fosse resolvido.

J. tem seu desenvolvimento com pouca diferença do desenvolvimento de sua irmã gêmea. Começou a se sentar com seis meses de idade, mas não passou pelo processo de engatinhar. Amparada pelos pais, J. começou a andar com pouco mais de um ano, logo depois da irmã. É importante ressaltar que, no que se refere ao desenvolvimento motor, as crianças surdocegas devem ser bem estimuladas, as aquisições posturais (virar-se, sentar-se ou caminhar com ajuda) desenvolvem-se da mesma maneira e dentro da mesma faixa etária que as crianças sem deficiências. Por outro lado, existem

1 A Retinopatia da Prematuridade é uma alteração no crescimento da retina, que está indiretamente ligada à idade gestacional e peso ao nascimento do prematuro, isto é, quanto mais prematuro e menor o peso de bebê, maior a probabilidade de aparecerem alterações da prematuridade na retina

atrasos importantes, em todos os aspectos que se referem à movimentação auto-iniciada ápor exemplo, um brinquedo distante da criança vai fazer com que ela se mova para buscá-lo e da mesma forma objetos que fazem barulho, uma vez que chama a atenção dessas crianças e vão querer pegar esses objetos. As crianças surdocegas praticamente não engatinham, pois não têm esses estímulos visuais ou auditivos.

A família se muda para Salvador, onde teriam mais recursos para a filha. As Instituições encontradas eram especializadas para surdos ou para cegos.

Cabe aqui ressaltar, que quanto à prática de ensino do oralismo² para surdos, Skliar (2000), argumenta que existem claras barreiras comunicativas, didáticas, lingüísticas e cognitivas que fazem desta prática de ensino um tipo de aprendizagem ineficiente e insuficiente.

De qualquer forma, depois de várias respostas negativas J. foi aceita em uma escola para surdos e nesse tempo sua mãe começa a se especializar para ajudar a filha. Ela aprende a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) e o Braille, sistema de leitura para cegos. J. já estava com a idade de três anos e a comunicação dela na escola de surdos não apresentava desenvolvimento quanto à aquisição de uma língua. Ressalta-se que J. gostava de ir a escola, onde eram passados a ela alguns exercícios de desenvolvimento motor e também a levavam para brincar no parque da escola, embora não houvesse interação com as outras crianças.

Mas, é também nesta fase ela começa a entrar num estado de auto-agressão, em que se batia e se mordida, não aceitava qualquer toque, e parecia entrar em um estado de autismo³. Quando queria alguma coisa e não era entendida pela mãe, agredia-a e também a si mesma.

Pelas observações dos relatos da mãe de J. é possível afirmar que a falta da visão e da audição afetou antes de tudo as relações sociais de Janine e não suas interações diretas com o ambiente físico. Uma vez que, embora não se comunicasse através de gestos ou fala, e, portanto não poderia externar suas experiências, ela parecia sentir muito prazer em explorar os ambientes nos quais se encontrava.

Nas observações da mãe da criança constatou-se que J. reagia a barulhos graves,

2 A abordagem oral é o procedimento de instrução que usa a audição residual amplificando o som, ensinando a leitura labial e a fala para o desenvolvimento de habilidades de comunicação. Os programas escolares que aderem a esta abordagem não usam nem encorajam a utilização da linguagem dos sinais ou da soletração com os dedos, pois partem da premissa de que a comunicação manual inibirá o aprendizado da linguagem e as habilidades orais da criança e impedirá o seu ajustamento ao mundo da audição (Kirk & Gallagher, 2002).

3 O autismo afeta cerca de uma em cada mil crianças. Pinker (2004) diz que os estudiosos do assunto afirmam que essas crianças se recolhem em uma concha e vivem dentro de si mesmas. O autor sugere que essas crianças apresentam uma espécie de “cegueira para a mente que não é causada por uma cegueira real, nem por um retardo mental como o da síndrome de Down. Ela é um vívido lembrete de que os conteúdos do mundo não são absorvidos automaticamente; eles têm de ser entendidos por meio de um maquinário mental apropriado”.

de objetos caindo ao chão e também aos latidos do cachorro da família.

Por isso, o casal resolve recorrer a médicos de outras localidades. Em exames realizados em São Paulo, foi diagnosticado que Janine era portadora de surdez severa, ou seja, apresentava uma perda auditiva entre setenta e noventa decibéis⁴ (SEESP-1997). Mesmo com a prescrição aos oito meses de idade do aparelho auricular, este tipo de perda apenas permitia a J. identificar alguns ruídos familiares e fortes. Este fato, aliado à falta da visão, faz com que ela chegue aos cinco anos sem aprender a falar.

A família estava residindo em Guanambi (BA), quando nasce o irmão caçula de J. A mãe sempre procurava por escolas que atendessem a surdocegos, mas era obrigada a matricular a filha em escolas para surdos, e enquanto isso continuava a aprender a linguagem gestual dos surdos.

Sem conhecimentos prévios sobre a surdocegueira, todo o trabalho da mãe para com a filha foi realizado de forma empírica. Com a rejeição de J. quanto ao toque de qualquer objeto, pois ela não podia ter consciência da existência dos objetos e do espaço ao alcance de suas mãos, Samara passa a colocar sua mão sob a mão da filha e começava a procurar o objeto. É interessante ressaltar que, os movimentos realizados por Samara de forma empírica, se referiam a um tipo de desenvolvimento da linguagem estudado por Van Dijk (1987) como movimentos co-ativos. Estes têm o objetivo de iniciar gradualmente o distanciamento entre a criança e o ambiente.

Na busca contínua de algum conhecimento que permitisse uma forma de se comunicar com a filha, Samara tem a oportunidade de fazer um congresso no INES (Instituto Nacional de Estudos para Surdos), no Rio de Janeiro, em setembro de 1988 e neste evento conheceu a Professora Margarida que realizava um trabalho especializado com Carlos Jorge, surdocego adulto.

Nessa época J. já estava com a idade de cinco anos, mas não conseguia estabelecer qualquer tipo de diálogo e sua comunicação era muito rudimentar. Ela apenas falava duas palavras, que eram *pa.pa.pa* e *mamã*. Gritava para pedir ajuda, quando não encontrava chão firme para pisar ou quando subia em algum lugar e não conseguia descer.

Samara lança mão dos conhecimentos que já havia adquirido e começa a fornecer a ela alguns exercícios de coordenação motora e o Alfabeto Manual⁵ ou datilologia.

Apesar de saber a datilologia e ter conhecimento da LIBRAS, Samara não sabia qual a metodologia adequada para transmitir esses conhecimentos, de forma que fossem assimilados por J. Na falta de alguma solução, Samara continua o ensino de forma empírica. Depois de várias tentativas, ela começa a obter alguns resultados, o que

4 A intensidade ou volume dos sons é medida em unidades chamadas decibéis, abreviadas para dB. (MEC - I -Deficiência Auditiva -volume 1 1997).

5 Este alfabeto manual é constituído pela Configuração de Mão constitutiva dos sinais, a qual representa as letras do alfabeto da língua portuguesa (cf. Ferreira Brito, 1995:22).

possibilitou o início de uma pequena comunicação entre mãe e filha. A comunicação com a irmã só se deu depois dessa fase.

Mesmo com o início da comunicação, J. ainda apresenta alguns movimentos estereotipados. Samara continua a experimentar os métodos disponíveis. Passa então, a pregar um papel com os nomes de todos os objetos da casa ao qual Janine podia ter acesso na escrita em Braille. Samara levava a mão de J., muitas vezes por dia, nesses escritos para que ela identificasse aquela seqüência de letras, mas não houve qualquer resultado efetivo no experimento.

Segundo o depoimento de Samara, os alimentos de J. tinham consistência pastosa e ela apresentou resistência para aceitar alimentos sólidos até os seis anos de idade. Essa situação trazia muita ansiedade para Samara, que para estimular o ato da mastigação da filha levava os dedos de J. na sua boca e realizava os movimentos da mastigação de forma bem leve, mas a filha não assimilava esses movimentos. Com o tempo J. aprendeu a comer com suas próprias mãos, mas se tivesse algum alimento sólido colocado propositalmente pela mãe em seu prato, ela o colocava fora da boca. A cunhada de Samara, irmã de seu esposo e que estava de férias em sua casa, resolve obrigar a sobrinha a comer arroz e feijão amassados com o garfo, e mesmo chorando e colocando a comida pra fora, sua tia colocava o alimento de volta em sua boca e a obrigava a comer. Assim, J. aprendera a mastigar a comida, embora tenha demorado mais pra aceitar comer a carne em pedaços, por volta dos sete anos de idade. É preciso evidenciar que a sucção e a mastigação são funções essenciais para um bom desenvolvimento das funções motoras orais da criança (Hoffmann *et al*, 1983).

Em outubro de 1998, com os contatos que a mãe de J. obtivera no encontro do INES, ela recebe um convite para participar do 1º Encontro Internacional de Surdocegueira, e 1º encontro das famílias de surdocegos. Ao conhecer o Grupo Brasil de Apoio ao Surdocego e ao Múltiplo Deficiente Sensorial, com sede em São Paulo, e observar a comunicação de outros surdocegos, Samara começa a perceber que só a comunicação através da LIBRA, mas associada ao tato é que poderia ser o meio dela se comunicar com a filha. A partir desse momento, cada oportunidade era usada para passar um sinal a J. A reação da filha não foi imediata. No início, ela não fazia qualquer referência entre o sinal e seu significado, mas com o tempo e a persistência da mãe começaram a aparecer os primeiros resultados, aos cinco anos de idade. O primeiro exemplo citado no depoimento de Samara é o sinal de ÁGUA⁶. Ela gastava muito tempo no banho de J., pois sempre que jogava água em seu corpo ou em suas mãos, lhe dava também o sinal. O uso do sinal foi paulatinamente se ampliando, uma vez que ao dar água para que ela bebesse, a mãe passava primeiro o sinal ÁGUA e o mesmo procedimento era usado quando a mãe lavava as mãos de J.

6 Os sinais da LIBRAS, para efeito de simplificação, serão apresentados por itens lexicais da Língua Portuguesa (LP) em letras maiúsculas. (cf. Ronice Muller Quadros in: Língua Brasileira de Sinais. Vol. III Mec 1998).

O segundo sinal ensinado por Samara à filha foi BANHEIRO. O terceiro sinal foi o de COMER. Houve uma fase estacionária depois disso, com desenvolvimento lento. Para o sinal MAMÃE, Samara apontava para a sua pessoa. Este procedimento levou ao início da aprendizagem de Janine.

A partir daí, cada sinal dado era assimilado e aprendido. Salienta-se que a cada sinal era dado o objeto de referência, para que J. se familiarizasse com ele e soubesse a sua utilização. Com o tempo, J. começa a mostrar interesse pelos objetos que a cercava. Mostrava uma cadeira com a mão e perguntava o seu nome através do sinal NOME, em LIBRAS, e sua mãe lhe ensinava o nome do objeto.

Dessa forma, foi aprendendo o nome das coisas que a cercava ou era de seu uso. Como a comunicação se desenvolvia a cada dia com a introdução da LIBRAS associada ao tato, J. começa também a mudar o seu comportamento. Nesse ínterim, a família é transferida para Barreiras.

A aprendizagem de J. foi estendida a toda a família, ou seja, um sinal aprendido por J., também era aprendido por todos os membros da família. Samara também faz J. participar de todas as etapas realizadas por sua irmã gêmea, inclusive a Primeira Comunhão, pois a família tem origem católica.

Quando a família se muda para Barreiras, a mãe de J. tenta continuar o trabalho com a filha em casa, mas ela não aceita. Como já tinha ido para a escola antes, dizia à mãe que escola era para estudar e casa era para brincar, em sinais da LIBRAS, embora a mãe de J. não se preocupasse em alfabetizá-la mas sim desenvolver sua comunicação, por isso, sua educação não era seriada.

A mãe de J. sabia que a interação da filha era efetuada num círculo muito fechado, ou seja, só com pessoas da família, e reconhecia do papel central desempenhado pelo processo de interação social estabelecido com outras crianças. Para Echeita e Martín (1993), não é possível explicar a aprendizagem à margem dos processos de interação que, por outro lado, não devem ser analisados exclusivamente a partir da perspectiva cognitiva, mas também a partir de sua perspectiva de relacionamento, isto é, social e afetiva.

Em Barreiras também não havia escola especializada, para surdos ou cegos, e então a mãe de J. resolve trabalhar como voluntária para a Prefeitura local e reúne os surdos e os cegos não escolarizados da localidade formando uma turma pela manhã e outra à tarde.

Aos nove anos de idade J. faz implante coclear⁷ e começa a distinguir os primeiros sons.

Na seqüência dos fatos, J. é matriculada na Escola Municipal de Barreiras, de educação inclusiva e está cursando a 2ª série do primeiro grau. Sua irmã gêmea cursa a 8ª série do ensino fundamental.

7 O implante coclear (desenvolvido pelos residentes da Disciplina de Clínica Otorrinolaringológica do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, onde Janine fez o implante) é um dispositivo que proporciona às pessoas com perda auditiva profunda uma audição útil e uma maior habilidade quanto à comunicação.

1.2. Causas e conseqüências da surdocegueira para J.

Fica evidente neste estudo que a causa da surdocegueira de J. foi devido às seqüelas da prematuridade. A falta concomitante da visão e audição associadas ao desconhecimento de uma metodologia específica para se trabalhar com J. trouxe várias conseqüências para ela, quais sejam: comportamento inadequado (agressivo) e movimentos estereotipados na fase pré-lingüística; inabilidade para a aquisição da língua materna; necessidade de estimulação precoce e ensino especializado (que não ocorreu de forma satisfatória); grande atraso no desenvolvimento da comunicação.

Outrossim, podemos dizer que J. na fase pré-lingüística, que vai de zero a cinco anos, apresenta apenas algumas expressões naturais para a comunicação, tais como: movimento do corpo, choro, sorriso, sinais do corpo, pistas de cheiro, toque, grito, rir, bocejar, alegria, gestos, etc. (Grupo Brasil).

A afirmação de que o surdocego não tem aquisição de linguagem encontra consonância nos trabalhos de Ellis (1994) que sugere uma distinção entre aquisição e aprendizagem.

Ressalta-se que a aquisição de uma língua é aprendida espontaneamente pela criança em ambiente natural, ou seja, o contato é informal e se dá, principalmente, no período crítico de aquisição, ocorrendo até antes da puberdade. Além disso, não é um processo consciente.

Conclui-se, portanto, que a LIBRAS, no caso de J. e dos surdocegos em geral, representará sua primeira língua, não sendo, no entanto, sua língua materna.

1.3. Discussão das teorias aplicadas ao estudo

Queremos ressaltar que o sociocognitivismo é um programa de pesquisa que não está ainda bem definido, ou seja, é mais um conjunto de preocupações e uma agenda investigativa em ascensão na Lingüística. Surgiu como uma terceira via de caráter integrador e nós a buscamos por ser necessária ao entendimento do estudo.

Para Bentes & Mussalim (2004), há fenômenos capazes de oferecer modelos de interação e de construção de sentidos cognitivos plausíveis ou cognitivamente motivados e, ao mesmo tempo, como fenômenos que acontecem na vida social.

Ressalta-se que a linguagem não é uma habilidade única, e, sim, uma coleção de habilidades que pode ser atrasada ou desordenada de diversas maneiras (cf. Bishop & Mogford, 2002).

A investigação dos processos nas etapas de desenvolvimento da comunicação de J., tem um caráter multidimensional, no sentido de desenvolver uma análise que tenham como característica a possibilidade de abarcar os fenômenos complexos que daí resulta. Assim, utilizamos diferentes visadas, pois, são muitas as contribuições para o pensar a respeito de tão complexo objeto.

No desenvolvimento da linguagem no contexto da surdocegueira, os fatos descobertos e analisados pela pesquisa empírica exercem pressão para esclarecer conceitos contidos nas teorias, pois, só depois de definidos com clareza os conceitos ou variáveis é que nos permitimos o prosseguimento da análise dos fatos (cf. Lakatos & Marconi, 2004).

Dessa forma, enfatizamos a necessidade do surdocego receber estimulação precoce, pois o grande atraso no desenvolvimento de Janine foi devido a uma estimulação inadequada. A evidente necessidade do estímulo no período inicial de desenvolvimento de J. nos leva a situarmos inicialmente com o Behaviorismo, que se inicia na Rússia com o fisiologista Ivan Pavlov. A partir dos anos 60, a teoria tem como representante Skinner e no programa estruturalista o representante é Bloomfield.

No entanto, no que concerne à linguagem, consideram que esta, como qualquer outro comportamento, é adquirida através do condicionamento operante. A aquisição da linguagem é dada em termos de determinados estímulos e respostas e entre determinadas respostas e suas conseqüências. Assim, seu pressuposto é de que não existe fenômeno psíquico sem fenômeno físico correspondente.

Enfatizamos que os estímulos iniciais têm grande validade para o desenvolvimento de J., mas é preciso ressaltar que a teoria apresenta alguns problemas no que se refere à aquisição da linguagem. O behaviorismo ao colocar o reforço como fator crucial da aprendizagem, passa a ter dificuldade em explicar o fato de que a reação lingüística aprendida de uma maneira possa ser comumente colocada imediatamente em disponibilidade para ser usada de outros modos. Dessa forma, o comportamento lingüístico, mesmo definido estritamente em termos de conduta verbal, desafia enfoques guiados pela noção de condicionamento. Vê-se assim que, a previsibilidade, como prova do controle externo é impraticável, mesmo em situações muito diversas para os padrões da normalidade, tal como a surdocegueira.

No início desse processo não estaria o estímulo, mas a sensibilidade ao estímulo, e isso dependia naturalmente da capacidade de J. em dar uma resposta. Outro fator preponderante, é que estes estímulos precisam apresentar critérios qualificados para promover o desenvolvimento do indivíduo surdocego, o que não acontecia, pois Samara não tinha conhecimentos sobre a surdocegueira.

Na seqüência, vamos nos reportar ao desenvolvimento motor e a capacidade de J. em explorar o meio ambiente onde se encontrasse. Este fato nos leva a situarmos com a Teoria de Piaget. O comportamento lingüístico, mesmo definido estritamente em termos de conduta verbal, desafia enfoques guiados pela noção de condicionamento. Vê-se assim que, a previsibilidade, como prova do controle externo é impraticável, mesmo em situações muito diversas para os padrões da normalidade, tal como a surdocegueira.

O cognitivismo ou epistemologia genética piagetiana vincula a linguagem à cognição, isto é, a aquisição e o desenvolvimento da linguagem são processos derivados do desenvolvimento do raciocínio na criança. Há coordenação de esquemas, e são essas coordenações que vão construir toda a lógica sensório-motora (.....).

Sendo assim, para este estudo, vamos nos comprometer com o desenvolvimento no nível da inteligência sensório-motora, pois, pelas observações feitas, nesta fase J. já apresentava toda uma lógica, em ação porque ainda não existia pensamento, nem representação, nem linguagem.

As significações seriam oriundas diretamente das interações indivíduo/objeto, sem que as mediações sociais, a ação dos adultos e suas atribuições de significação desempenhassem algum papel.

No entanto, a aplicação da teoria falha quanto à fase socializada. Assim, não podemos admitir, no caso do estudo de J., que a origem da linguagem está na dependência do nível precedente, ou seja, o sensório-motor, pois que este fato não estaria em consonância com os dados coletados através dos relatos da mãe de J.

Por outro lado, não podemos nos esquecer de outras implicações interferindo no processo, que se referem às grandes perdas em relação à aquisição de linguagem e comunicação, por ser impossível responder a estímulos visuais e auditivos. Mas, mesmo com essas considerações esta abordagem é problemática, uma vez que Piaget afirma que “o caráter inicial dos símbolos é que o sujeito pode construí-los sozinho, ainda que sua formação coincida geralmente com a linguagem” (cf. Piaget, 1970), não sendo uma explicação plausível.

Outro contra-argumento é o de Mogford & Bishop (2002), que propõem que se, como na teoria piagetiana, sugeríssemos que certas habilidades cognitivas não verbais são pré-requisito para o desenvolvimento da linguagem, então deveríamos concluir que as crianças que não possuem tais habilidades (nas quais o desenvolvimento sensorial, motor ou mental está prejudicado de várias formas) não seriam capazes de desenvolver a linguagem. Estes fatos tornam possível demonstrar a independência lógica entre os diferentes sistemas.

Por outro lado, Chomsky adota uma postura inatista na consideração do processo por meio do qual a criança adquire a linguagem. A linguagem seria adquirida como resultado do desencadear de um dispositivo inato, inscrito na mente. Por isso, seria específica da espécie, uma dotação genética e não um conjunto de comportamentos verbais.

Se olharmos a aquisição da linguagem na perspectiva inatista embora o reconhecimento de Goldgrub (2001) de que não há qualquer abordagem alternativa com um enfoque mais promissor no que se refere à sintaxe observa-se neste postulado uma insuficiência para se explicar a complexidade do problema, na medida em que o organicismo é falho para dar conta do problema. O surdocego não tem acesso ao *input* oral ou gestual. Por isso, a mãe de J. tem um papel fundamental no processo de aquisição da linguagem de sua filha, e conhecimento de mundo, uma vez que Samara vai funcionar como reguladora ou mediadora de todas as informações que J. recebe do meio.

Esta evidência nos leva a situarmos com o interacionismo, em que o desen-

volvimento da linguagem e do pensamento tem origens sociais, externas, nas trocas comunicativas entre os dois interlocutores.

O problema dessa teoria, na visão de Bronckart (2006), é que Vygotsky não explica o que de fato vem a ser o objeto de interiorização. Não fica claro se trata de propriedades gerais da interação comunicativa (estágio pré-verbal da inteligência); ou da linguagem enquanto tal: palavras (estágio pré-intelectual da inteligência); ou ainda propriedades da “ação mediada pelos signos”.

Assim, recorreremos à Teoria de Pierce e Saussure na seqüência desse diálogo. Para Pierce, na espécie humana, o agir comunicacional introduz um elemento intermediário entre o sinal e a resposta comportamental. Ele introduz uma forma determinada de colocação em correspondência entre o sinal e os estados ou acontecimentos do mundo. Ainda segundo este autor, a materialidade está acessível às capacidades representativas do conjunto dos interactantes. Portanto, torna essa proposição socialmente negociável ou contestável, e é nesse processo de negociação que se constroem as coordenadas formais dos mundos objetivos, social e subjetivo, ou seja, representações racionais.

Em outros termos, o agir comunicacional consiste fundamentalmente na elaboração dos *interpretantes* (no sentido de Pierce 1931), ou seja, algum processo psicológico para dar conta daquilo que é significado; e dos *valores* (no sentido de Saussure 1916) que estão no âmago de todo sistema semiótico.

Portanto, é na construção desses interpretantes que se realiza a fusão dos processos de representação e de comunicação, que Vygotsky considerava como constitutivos do humano (Bronckart, 2006).

Na fase em que J. começa a aprender a linguagem gestual devido ao implante coclear, com nove anos de idade, vamos ter uma fase marcada pela aprendizagem concomitante da sintaxe da Libras e da língua oral (português). Ressalta-se que na produção da fala J. realiza ao mesmo tempo os sinais da LIBRAS. Para construir a linguagem oral, J. desenvolve uma interlíngua, que para Larry Selinker é um sistema lingüístico separado, que tem por base os enunciados resultantes da tentativa, por parte de J., de produzir a norma do português. Para Schumann este sistema lingüístico seria chamado de “dialeto idiossincrático” (cf. Couto, 1996).

Referências Bibliográficas:

Alves, Ângela Maria Vaccaro Silva. *As Metas Terapêuticas Na Habilitação da Criança Deficiente Auditiva Usuária do Implante Coclear*. Mestrado em Fonoaudiologia: PUC/SP. 2002.

Ardore, Marilena & Hoffmann, Vera. *Trabalho em grupo com irmãos de crianças portadoras de Deficiência Mental*, 1979. In: Publicações da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo). Gráfica da APAE: São Paulo, 1995.

_____. Intervenção Precoce: Atuação junto a grupos de pais e mães. 1983. In: Publicações da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo). Gráfica da APAE: São Paulo, 1995.

APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo. Coord. Marylan- de P. G. Franco. Gráfica da APAE: São Paulo, 1995.

_____. *Problemas de lingüística geral II*. Tradução de Eduardo Guimarães. Campi- nas, SP: Pontes, 1989.

Bates, E. & Goodman, J. *On the inseparability of grammar and lexicon: evidence from acquisition, aphasia and real-time processing*. : *Language and Cognitive Process*, Nº 12, 1997.

Bishop, Dorothy & Mogford, Kay. *Desenvolvimento da Linguagem em circunstâncias excepcionais*. Trad. Mônica Patrão Lomba e Leão Lanksner. Rio de Janeiro, RJ: Revin- ter, 2002.

Bloomfield, L. *Language*. Chicago: The University of Chicago Press, 1933.

Brito, Lucinda Ferreira. *Por uma gramática de línguas de sinais*. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro: UFRJ, Departamento de Lingüística e Filologia, 1995.

Bronckart, Jean-Paul. *Atividade de linguagem, discurso e desenvolvimento humano*. Org. Anna Rachel Machado e Maria de Lourdes Meirelles Matencio; Trad. Anna Ma- chado, Maria de Lourdes Meirelles Matencio [et al.]- Campinas, SP: Mercado de Le- tras, 2006.

Chomsky, N. *Aspects of the Theory of Syntax*. Cambridge, Massachusetts, MIT Press.

_____. *Novos Horizontes no estudo da linguagem e da mente*. Tradução Marco An- tonil Sant'Anna. São Paulo: UNESP, 2005.

Couto, Hildo Honório do. *Introdução ao estudo das línguas crioulas e pidgins*. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1996.

Ellis, Rod. *Second Language Acquisition*. Oxford University Press. 1998.

Ensino de língua portuguesa para surdos: caminhos para a prática pedagógica. Heloisa Moreira Lima Salles. (et al.). Brasília: MEC, SEESP, 2004. 2v.: il. (Programa Nacional de Apoio à Educação dos Surdos).

Ester, Mirian Scarpa. *Aquisição da Linguagem*. In: Introdução à Lingüística. V. 2/ Fer- nanda Mussalim, Anna Christina Bentes (orgs.). São Paulo: Cortez, 2001.

Faria-Almeida, C.A. *A Comunicação entre Membros de uma Comunidade de Surdos E Surdocegos De Prata (MG)*. Dissertação de Mestrado apresentada no Departamento

de Lingüística, Línguas Clássicas e Vernácula do Programa de Pós-graduação em Lingüística. Universidade de Brasília – UnB- Brasília, 2004.

Ferreira, M.H.M. *Aprendizagem e problemas emocionais*. In: Transtornos da Aprendizagem – Abordagem Neurobiológica e Multidisciplinar. New Tellechea Rotta..[et al.].- Porto Alegre: Artmed, 2006.

Feuerstein, R.; Rand, Y.; Hoffman, M.B.; Miller, R. *Instrumental enrichment: an Intervention Program for cognitive modifiability*. Illinois, Scott, Foresman and Company, 1980.

Goldgrub, Franklin W. *A máquina do fantasma: aquisição de linguagem & contituição do sujeito*. Piracicaba: UNIMEP, 2001.

Grupo Brasil de Apoio ao Surdocego e ao Múltiplo Deficiente Sensorial. _____ *Iniciando a Comunicação com a Criança Surdocega*. FSDB/SHIA Publication- April/ 1998.

_____. *Comportamento estereotipado em pessoas surdas e surdocegas por rubéola*, por Jan van Dijk. Artigo da revista Deafblind Education, 1989. Trad. Vula Maria Ikonomidis. Programa Hilton Perkins/ Ahimsa.

_____. *A atuação junto à pessoa com necessidades educacionais especiais*. - Uma abordagem. Sonia Salomon, 2001.

Guinsburg, R. As conseqüências a longo prazo da dor repetida ou persistente no período neonatal. In: II Encontro de Estudos do Desenvolvimento Humano em Condições Especiais. São Paulo, agosto de 2003. Temas sobre Desenvolvimento, v. 12, Suplemento Especial, p. 10-5, 2003.

_____. *Contextualization Conventions*. In: C. B. Paulston & G. R. Tucker (ed.). *Sociolinguistics – The Essential Readings*. First published, by Black ell Publishing Ltd, 2003.

Jerusalinsky, J. e **Garcia yañez**, Z. Para quem a cor vermelha é importante? Reflexões sobre a clínica interdisciplinar em estimulação precoce. In: II Encontro de Estudos do Desenvolvimento Humano em Condições Especiais. São Paulo, agosto de 2003. Temas sobre Desenvolvimento, v.12, Suplemento Especial, p. 31-4, 2003.

<http://www.ofthalmopediatria.com.br/index.php>, Retinose da prematuridade: como diagnosticar a 2ª maior causa de cegueira infantil no país. Dra. Rosane C. Ferreira do Hospital de Olhos Sadalla Amin Chanem, Associação Catarinense de Medicina.

Kirk, Samuel A. & **Gallagher**, James J. *Educação da criança excepcional*. São Paulo: Martins Fontes, 1987.

_____. (tradução Marília Zanella Sanvincente). 3ª ed. - São Paulo: Martins Fontes, 1996.

Lagati, S. “Deaf-Blind” jor “Deafblind”? International Perspectives on Terminology, p. 306. Journal of visual Impairmente & Blindness, May-Jun, 1995.

- Lemos**, Maria Teresa Guimarães de. *A Língua que me falta: uma análise dos estudos em aquisição de linguagem*. Campinas, SP: Mercado das Letras; Fapesp: São Paulo, 2002.
- Lennerberg**, E. *Biological foundations of language*. New York, Wiley, 1967.
- Levinson**, S.C. *Pragmatics*. Cambridge: University Press, 1997.
- Lyons**, John. *Introdução à Lingüística teórica*. Tradução de Rosa Virgínia Mattos e Silva e Hélio Pimentel; revisão e supervisão Isaac Nicolau Salum. – São Paulo: Ed. Nacional: Ed. Da Universidade de São Paulo, 1979.
- MEC/ SEESP** – Programa de Capacitação de Recursos Humanos Do Ensino Fundamental – LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS. Vol. III – Série Atualidades Pedagógicas, 1997.
- Mussalim**, F & **Bentes**, A.C. *introdução à Lingüística : domínios e fronteiras*. São Paulo: Cortez, 2001. **PEIRCE**, C. S. *Semiótica e Filosofia*. (Org.), Octanny Silveira Mota & Leônidas Hegenberg. São Paulo: Editora Cultrix, 1958.
- Pedromônico**, M. R. M. - *Problemas de desenvolvimento da criança: prevenção*. In: II Encontro de Estudos do Desenvolvimento Humano em Condições Especiais. São Paulo, agosto de 2003. Temas sobre Desenvolvimento, v. 12, Suplemento Especial, p. 7-9. 2003.
- Piaget**, Jean; **Ajuriaguerra**, J. de **Bresson**, F. ; **Fraisse**, P.; **Inhelder**,B.; **Oléron**, P. *Problemas de Psicolingüística*. Tradução de Álvaro Cabral. São Paulo: Mestre Jou, 1973.
- Piaget**, J. *A linguagem e o pensamento da criança*. 3. ed. Rio de Janeiro, Ed. Fundo de Cultura, 1973.
- Piaget**, Jean. *Epistemologia Genética*. Tradução Álvaro Cabral. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
- Pinker**, Steven. *O instinto da linguagem: como a mente cria a linguagem*. Tradução de Claudia Berliner: revisão técnica Cynthia Levart Zocca. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
- Quadros**, Ronice Muller. In: Língua Brasileira de Sinais. Vol. III Mec 1998.
- SANTAELLA**, L. *A Teoria Geral dos Signos*. São Paulo: Ed. Pioneira, 2000.
- Rotta**, N.T. *Dificuldades para a aprendizagem*. In: *Transtornos da aprendizagem – Uma abordagem Neurobiológica e Multidisciplinar*. Newra Tellechea Rotta..[et al.] –Porto Alegre: Artmed, 2006.
- Saussure**, F. *Curso de Lingüística Geral*. São Paulo: Cultrix, 1991.
- Scarpa**, Ester Mirian. *Aquisição da Linguagem*. In: *Introdução à Lingüística 2- domínios e fronteiras*. Org. Fernanda Mussalim & Anna Christina Bentes. São Paulo: Cortez, 2001.

Scliar-Cabral, L. *Introdução à Psicolingüística*. São Paulo: Ática, 1991.

Shakespeare, Rosemary. *Psicologia do deficiente*. Organização de Peter Herriot do City University, Londres. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1977.

Skliar, Carlos. *Educação & exclusão: abordagens sócio-antropológicas em educação especial*. Porto Alegre: Mediação, 2000.

Skinner, B.F. *Comportamento Verbal*. São Paulo: Cultrix/ USP, 1978.

Slobin, Dan Isaac. *Psicolingüística*. Trad. Rossine Sales Fernandes; revisão técnica de trad. Geraldina Porto Witter. São Paulo: Ed. Nacional: Ed. Da Universidade de São Paulo, 1980.

Vianna, Adriana Cristina Chan. *Aquisição de português por surdos: estruturas de posse*. Dissertação de Mestrado em Lingüística: Universidade de Brasília- UnB, 2003.

Vygotsky, Lev Semiovich, 1896-1934. *A formação Social da Mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores/L.S. Vygotsky; organizadores Michael Cole./ et al; tradução José Cipolla Neto, Luis Silveira Menna Barreto, Solange Castro Afeche*. 4º ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

_____. *Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem/ Lev Semenovich vYgotsky, Alexander romanovich Luria, Alex N. Leontiev; tradução Maria da Penha Villalobos*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1988.

_____. *Pensamento e Linguagem*. Tradução: Jéferson Luiz Camargo; revisão técnica: José Cipolla Neto. São Paulo: Martins Fontes, 1991. _____. *Obras completas – tomo cinco- Fundamentos de defectologia*. Traducción: Lic. Ma. Del Carmem Ponce Fernández. Madrid (España): Editorial Pueblo y Educación, 1989.

_____. *Vygotsky em foco: Pressupostos e desdobramentos*. Harry Daniels (org.); tradução Mônica Saddy Martins, Elisabeth Jafet Cestari- Campinas, SP: Papirus, 1994.

Van derVeer, René & Valsiner, Jaan. *Vygotsky, Uma Síntese*. Tradução: Cecília C. Bartalotti. 4º ed. São Paulo: Edições Loyola:2001.

Van Dijk, Jan. *Comportamento Estereotipado em pessoas surdas e surdocegas por rubéola*. Artigo da revista Deaf Blind Education, 1989. Trad. Vula Maria Ikonomidis.